

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛЫ 6-GSI ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Ташмухамедова Д.О.

Педиатр, частная клиника NS Medical
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16714493>

Актуальность. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) часто страдают от гастроинтестинальных (ЖКТ) симптомов, таких как запоры, диарея, вздутие и боль в животе, что может существенно усугублять поведенческие и коммуникативные трудности. Однако такие симптомы у данной группы нередко остаются недиагностированными из-за сложности взаимодействия и атипичного проявления боли. Стандартизированный инструмент, такой как шкала 6-GSI, позволяет объективно оценить выраженность ЖКТ-симптомов и связать их с поведением ребенка, способствуя более точной диагностике и своевременному лечению. Это особенно важно в контексте междисциплинарного подхода к ведению детей с РАС, где требуется учет как поведенческих, так и соматических проявлений.

Цель исследования. Оценить эффективность применения шкалы 6-GSI для диагностики и количественной оценки гастроинтестинальных симптомов у детей с расстройствами аутистического спектра с целью улучшения качества медицинского наблюдения и коррекции соматических нарушений, влияющих на поведение и общее состояние ребенка.

Методы исследования. В исследовании принимали участие 50 детей с расстройством аутистического спектра в возрасте от 2 до 15 лет. Для оценки ЖКТ-симптомов использовался 6-GSI (Gastrointestinal Severity Index) – Индекс выраженности желудочно-кишечных симптомов при аутизме, заполняемая родителями или законными представителями. Шкала включает 6 основных гастроинтестинальных симптомов: запор, диарея, неприятный запах стула, боль в животе, метеоризм и отрыжка или рвота.

Результаты исследования. По результатам анкетирования родителей с использованием шкалы 6-GSI было установлено, что наиболее распространенным гастроинтестинальным симптомом оказался запор, который был зарегистрирован у 41% обследованных детей. Это может быть связано как особенностями моторики кишечника, так и с ограничениями в пищевом поведении, характерными для данной группы.

Следующим по частоте симптомов был неприятный запах стула, зафиксированный у 22% обследуемых. Подобное нарушение может свидетельствовать о нарушении процессов пищеварения и микробиального дисбаланса в кишечнике. Метеоризм, отмеченный у 19% детей, указывает на возможные процессы брожения, нарушение переваривания или повышенное газообразование на фоне разрастания патогенной микрофлоры. Диарея встречалась у 11% детей. Несмотря на меньшую распространённость, этот симптом может быть особенно значимым, так как часто ассоциируется с воспалительными изменениями слизистой оболочки кишечника или пищевой непереносимостью. Боли в животе (у 8%) и отрыжка/рвота (у 5%) встречались относительно редко. Однако их наличие требует особого внимания, так как дети с РАС не всегда способны вербально обозначить болевые ощущения, и подобные жалобы могут проявляться в виде поведенческих нарушений (раздражительность, самоагрессия, отказ от еды). Такая связь обусловлена нарушением оси «Кишечник – мозг», (gut – brain axis), которая представляет собой двустороннюю систему коммуникации, включающую нервные, гуморальные, иммунные и микробиотические механизмы.

Вывод. Комплексная оценка состояния детей с РАС должна обязательно включать системную диагностику функций ЖКТ, в том числе с использованием стандартизированных шкал, таких как 6-GSI. Применение шкалы 6-GSI позволило объективизировать симптомы и выявить их выраженность, в том числе в случаях, когда ребенок не способен вербально сообщать о своём состоянии. Результаты подчеркивают важность раннего выявления и коррекции желудочно-кишечных симптомов у детей с РАС.

Список литературы:

1. Żebrowska P., Łaczmańska I., Łaczmański Ł. (2021). Будущие направления в снижении желудочно-кишечных расстройств у детей с РАС с использованием трансплантации фекальной микробиоты. *Front. Cell. Infection Microbiol.* 11. doi: 10.3389/fcimb.2021.630052 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
2. Адамс Дж., Бороди Т., Канг Д., Хоруц А., Краймальник-Браун Р., Садовски М. (2019). Терапия трансплантацией микробиоты и аутизм: уроки для клиники. *Эксперт-преподобный Gastroenterol. Hepatol.* 13 (11), 1033–1037. doi: 10.1080/17474124.2019.1687293 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

3. Adlerberth I., Lindberg E., Åberg N., Hesselmar B., Saalman R., Strannegård I., et al. (2006). Снижение энтеробактериальной и увеличение стафилококковой колонизации кишечника младенцев: влияние гигиенического образа жизни? *Pediatr. Res.* 59 (1), 96–101. doi: 10.1203/01.pdr.0000191137.12774.b2 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
4. Ahmed V., Kumar M., Kumar J., Chauhan M., Chauhan N. (2013. b). Наноконъюгаты нанозолото/полианилин/пенициллин G: новая наномедицина. *Int. J. Polymeric Materials And Polymeric Biomaterials* 63 (2), 86–91. doi: 10.1080/00914037.2013.769252 [DOI] [Google Scholar]
5. Ahmed V., Kumar J., Kumar M., Chauhan M., Dahiya P., Chauhan N. (2014). Функционализированные конъюгаты наночастиц железа и пенициллина G: новая стратегия борьбы с быстрым возникновением резистентности к β-лактамазам среди инфекционных микроорганизмов. *J. Exp. Nanoscience* 10 (9), 718–728. doi: 10.1080/17458080.2014.881570 [DOI] [Google Scholar]
6. Ahmed V., Kumar J., Kumar M., Chauhan M., Vij M., Ganguli M. и др. (2013. a). Синтез, характеристика наноконъюгатов серебра, покрытых пенициллином G, для борьбы с устойчивостью инфекционных микроорганизмов к β-лактамазам. *J. Biotechnol.* 163 (4), 419–424. doi: 10.1016/j.jbiotec.2012.12.002 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
7. Аль-Асмах М., Ануар Ф., Заджали Ф., Рафтер Дж., Петтерссон С. (2012). Сообщества кишечных микроорганизмов, модулирующие развитие и функционирование мозга. *Gut Microbes* 3 (4), 366–373. doi: 10.4161/gmic.21287 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Arrieta M., Stiemsma L., Amenyogbe N., Brown E., Finlay B. (2014). Кишечный микробиом в раннем возрасте: здоровье и болезни. *Front. In Immunol.* 5. doi: 10.3389/fimmu.2014.00427 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Averina O., Zorkina Y., Yunes R., Kovtun A., Ushakova V., Morozova A., et al. (2020). Бактериальные метаболиты микробиоты кишечника человека, коррелирующие с депрессией. *Int. J. Mol. Sci.* 21 (23), 9234. doi: 10.3390/ijms21239234 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
10. Бабинска К., Пивоварчева А., Фильчикова Д., Томова А., Остатникова Д. (2022). Связь проблем поведения и желудочно-кишечных симптомов у людей с расстройствами аутистического спектра. *Activitas Nervosa Superior Rediviva* 58 (3), 69–72 [Google Scholar]

